

У СУСПРЕТ ИЗБОРИМА У САНУ

Са новом 2012. годином улазимо у период избора у нашој Академији. Тај период је време нашег великог преиспитивања, јер није само важно да ће то бити подмлађивање наше цењене институције, него ћемо тим путем настојати да она добије нове чланове који су најкреативнији и најрепрезентивнији у подручјима у којим их бирамо. Наша Академија има врло сложену структуру - у њој су поред природних наука и математике, хуманистичке дисциплине, медицинске и техничке науке и више грана уметности, па наше опредељивање за кандидате мора се ослањати на мишљење наших колега у свим овим дисциплинама. Поверење се може очекивати од свих нас, а одговорност од оних који буду представљали кандидате за нове чланове. Моја намера није да овде износим било каква правила вредновања. Насупрот томе, окренућу се сагледавању науке и уметности у дугим историјским токовима, као велике духовне авантуре да се свет спозна и учини бољим и лепшим. Моји погледи су, наравно, ограничени мојом образованошћу, а и струком којој припадам, али се надам да ће често бити исти и са погледима људи из других струка. Ако кажем да ван тога немам никакву другу претензију, тада такође морам рећи да нипошто не подлежем неким вредновањима које доноси једно време и једно схватање науке као масовне културе, а што је тако доводи у положај који јој тим путем насилно намећу владајуће политичке елите.

Рађање грчке дијалектике. Јонски рационализам сматра се великим кораком у развоју људске мисли, кад се уз оријентално „како?“ додало и хеленско „зашто?“. Тај почетак се, по легенди, везује за Талеса из Милета и за његово откриће да је угао уписан у полукруг прав. Легенда такође каже да је „во печен“ да би се прославило ово откриће и исказала захвалност боговима.

Талес из Милета. 634-546

А шта је Талес заиста могао да прославља? Да ли је то откриће те једноставне геоматријске чињенице или га је прожимао осећај нове, неслућене снаге људског ума? Склапајући логичке аргументе, Талес је утемељио своје откриће на још једноставнијим и очигледнијим геометријским чињеницама. Да, ту се, колико знамо, манифестовао по први пут један логички поступак који постаје темељ над којим се уздиже не само западна математика, него и целокупна наука и филозофија Запада и уопште, човек као рационално биће и његов интелектуални интегритет. Наша хтења и наше страсти треба да остају у нама, а наши ставови завређују пажњу само кад су аргументовани и на тај начин друштвено прихватљиви. А кад не чинимо тако, чинимо нешто што је недостојно ума или је тиранско по намери.

Хелени су схватили математику и, уопште, *artes liberales* (слободне вештине) да оне имају за циљ разумевање човековог места у космосу на рационалан начин. Придев слободан, као што то добро знамо, коришћен је уз ове вештине да се означи да су оне биле намењене слободним људима тј. оним који нису морали да раде и да се тако издржавају. Тај исти смисао се веже и за једну од првих академија у нашим крајевима, *Академију доконих* (*Otiosorum Eruditorum*), основану у нашем Дубровнику у 17. столећу.

Та усмереност хеленске мисли на спознају света, карактеристична је за читави период ране Хеленске цивилизације, па подсетимо се да су Питагорејци поносито истицали да су они унапредили аритметику изнад комерцијалних потреба. На тај начин

они су издвајали откриће низа општих релација међу бројевима (као што је нпр. $1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2$) разликујући ту врсту аритметике од оног што су Хелени звали *logistica numerosa* и што је био школски предмет који је служио за обуку деце у класичним училиштима, а који се узимао не као наука, него корисна вештина.

Са Архимедом, који открива основне законе механике, манифестује се веза између науке и њених технолошких примена. Неке вештине мајстора које су се преносиле са генерације на генерацију, Архимед је апстраховао и изразио као научне принципе уздижући тако та знања на ниво слободних вештина. За Архимеда такође знамо да је био конструктор ратних машина намењених за одбрану његове Сиракузе. То су били почети кад су математички моделовани неки феномени реалног света и кад се рађа механика као посебна научна дисциплина.

Архимед. 287 – 212

Уздизање уметности на статус слободних вештина. Ремек дела хеленске архитектуре и вајарства стоје да за увек задивљују свет лепотом коју пројектују. Неки њихови творци су познати, неки незнани. Дивимо се и лепоти античких мозаика и њима сродне технике сликања на стаклу, витражима (а који такође красе прозоре наше Академије). Али то представљање света сликом је спљоштено, симболично и битно дводимензионо. Свод над нама који видимо кад улазимо у богомоље византијског типа, представља сцене које као да постоје у небеским сферама. Та симболичка снага и лепота фрескописа постала је непроменљива и света, али је и она једна битно дводимензиона техника представљања. Идеја примене такозване византијске контраперспективе узета је, ако тако смемо рећи, са погрешним усмерењем. Тако је вековни проблем како представити тродимензиони свет дводимензионом сликом чекао на време кад ће се укрстити наука са уметношћу.

У периоду ране Ренесансе сабрала су се извесна знања о природи светлости, а тај аспект физичке реалности могао се такође моделовати на садржајима грчке геометрије. То што је у нашем видокругу, пројектује се на ретини као верна дводимензиона слика. Та слика се оптичким нервом шаље мозгу као информација коју мозак интерпретира као тродимензиону представу. У психологији се наводи више кључева који служе додавању тог осећаја за дубину: преклапање, осенченост, замућеност, ретинални диспаратитет итд., али најважнији од свих је *линеарна перспектива* – објекти који су даљи изгледају мањи.

А ко би могао проучити математичке принципе перспективе боље него ли *Piero della Francesca*, који је био не само највећи сликар, него и највећи геометар свог доба. Кад се отвори сајт: <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/piero> појавиће се његова чувена слика „Бичевање Христа“ са свим ефектима дубине које је перспектива као нова сликарска техника омогућавала. На сликама из тог периода (и у времену које је следило), свети су представљени уместо у екстази, у стању мирне концентрације, док аскетске фигуре верника замењују људи виталног, енергичног изгледа. Најистакнутији ствараоци тог времена као што су били *Leonardo, Michelangelo, Raphael, Durer* и др. уздижу уменост са нивоа занаства на статус слободних вештина. Учећи математику, физику, архитектуру, статику, обраду камена, метала и дрвета, ренесансни уметници су стварали величанствена сликарска дела и пројектовали утврђења, мостове, палате, катедрале итд., а иза њих је остао данас већ недостижни појам ренесансне учености.

Бичевање Христа. *Piero della Francesca* (1410 – 1492)

Напоменимо на крају, да је предмет “Перспектива“ из ренесансних училишта у делу *G. Monge*-а (1746 – 1818) претворио се у нацртну, а у делу *J.-V. Poncelet*-а (1788 – 1876) у пројективну геометрију.

Универзитетско образовање тог доба (а и много касније) давало је једну исту широку основу без икаквог специјализовања, које се стицало на посебним местима. Дипломирајући, студенти су се опредељивали за неку од часних професија – да служе цркви, у државној администрацији, за војни позив и сл. Тако је *Hieronimo Cardano* (1502 – 1576) био милански лекар, а и проналазач је механичког зглоба који називамо Карданова осовина. Али његова најдубља животна преокупација била је математика и формуле за решавање једначина трећег и четвртог степена које називамо Карданови обрасци. Један такав спектакуларан резултат тешко се може замислити без везивања за доприносе претходника. То је Кардана увлачило у страсне полемике са другим математичарима његовим савременицима, а спектакуларност овог резултата увећава и чињеница да такве формуле не постоје у принципу чим је степен једначине већи од четири. Напоменимо, на крају, да се Карданови обрасци углавном не користе ни у математици за решавање једначина степена три и четири. За то постоје много ефикасније приближне методе, па кад, ето, немају никакву примену, чему онда они служе? Прави одговор водио би нас у фина структурна разматрања савремене математике, па уместо тога рецимо да служе триумфу људског ума.

Савременици један другом, два велика класична математичара, *René Descartes* (1596 – 1650) и *Pierre Fermat* (1601 – 1665) сарађивали су али су се и спорили. „Пргави“ Декарт био се определио за војну службу, а тактични Ферма за правну. Њихове професије су споредне историјске чињенице, а ми данас видимо само њихове доприносе науци.

Реформе на пруским универзитетима. Лако можемо замислити да је развој наука, природних и хуманистичких, чинио један неиздиференцирани модел универзитетског образовања све теже одрживим. Тако се почетком 19. века, на протестантским универзитетима у Пруској јавља реформски тренд који се брзо ширио Европом (*Grattan – Guinne, History of Universities* 7 (1988), р. 197 – 225). Последице овог тренда биле су професионализација и формирање посебних научних дисциплина, али довео је и до захтева да универзитетски професор поред наставе има обавезу да се

лично бави научним радом и да га организује. С друге стране ове промене су учиниле да се на литературу, уметност и науке гледа као на гране једног јединственог културног комплекса, док је престиж природних наука послужио као модел за структурисање свих дисциплина које припадају овим гранама. Ефикасност оваквог система образовања је несумњива. Све се то одражавало на снажнији развој појединих дисциплина али се, наравно, губила целовитост знања коју је претходни систем пружао. Најгори исход овог новог система била је (а поготову јесте) потпуна компартментизација знања, а као право изобличење јавља се врло уско специјализовани истраживач, који мало тога зна и из своје дисциплине ако је ван оквира његовог уског домена. Он обитује у свом уском кругу специјалиста тог типа, машући знацима које је у том кругу стекао и које сем тих специјалиста, нити за неког другог нешто значе, нити их на другим местима има. Ово би нас лако одвело на питања образовања, нестанак типова сјајних средњеевропских, опште образовних средњих школа итд. Али уздржимо се и чувајмо правац.

Чиста наука versus технологија. У другој половини 20. века јавља се врло распрострањени критицизам на рачун науке и научника. Нападаци су били са разних страна – представници омладинских покрета, политички активисти, културни и социјални аналисти укључујући ту и један број самих научника. Научници су окривљивани због њихове снисходљивости према патронима – индустријским и војним комплексима, владама, дакле свему ономе што је сматрано носиоцем западног империјализма.

Max Planck, 1858 – 1947

Историјски, слична ситуација постојала је у Вилхелмовој Немачкој (1888 – 1918), у времену њене убрзане индустријализације (*R. Maccormack, Daedalus, 1974*). На једној страни нашли су се универзитетски научници које је предводио *Max Planck*, а за које је трагање за универзалним истинама био највећи циљ, а на другој обогата буржазија са инжињерима и индустријским научницима који су све сводили на практичне циљеве. Интересантно је цитирати психолога из тог времена *Ernest-a Meumann-a* који је писао да су то били дани кад су истински таленти били потиснути гомилом научника малог талента који су се бавили малим проблемима. Јавно мњење су стварали популаризатори науке а стварне културтрегере - научнике, мислиоце и уметнике замењивали су бизнисмени, барони

штампане речи и политичари. Универзитетски научници су сматрали да они својим открићима унапређују технологију, али су је препуштали специјалистима, практичарима да се њоме баве и то ван универзитета плашећи се да ће „звучи труба техничког успеха заглашати блажену музику природних закона“. Та подвојеност науке и технике очитовала се и у организацији високог школства, па и дан данас имамо тип немачке *Technische Hochschule* као посебне високошколске институције кад, бар формално, још није дошло до интеграције са универзитетом.

Да и велики умови, као што су били француз, *J. R. J. Fourier* (1768 – 1830), творац теорије Фуријерових редова и теорије проводљивости топлоте и немац, *C. G. J. Jacobi* (1804 – 1851), математичар и механичар са дубоким прилозима у математичкој анализи, могу да имају различите погледе на улогу науке сведочи овај цитат из Јакобијева писма (на француском) упућеног *A.-M. Legendre-u* (1752 – 1833), члану Француске академије наука:

„ . . . *M. Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels; mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humaine, . . .* ”

Овај цитат је из књиге савременог француског математичара *Jean-a Dieudonné-a, Pour l'honneur de l'esprit humain, 1987*, а која је намењена да буде „популарни“ преглед савремене математике.

Кад се мишљења ових великана узму са различитих тачака гледишта, они су обојица у праву. Само да је наука применљива много је лакше схватити, а много суптилније видети зашто она стоји „у част људског ума“.

За крај овог разматрања узмимо једно обраћање дипломираним студентима из генерације 1964. (*Daedalus, vol. 93, N° 4*), на Масачутеском институту за технологију, чија мудрост и уравнотеженост заслужује најширу пажњу. То је обраћање председника овог Института, *Julius-a Stratton-a*, из кога издвајамо цитат који следи (али и препоручујемо да користите дате податке и снимите са Интернета ово бриљантно излагање).

„Within the infinitely complex network of intellectual, emotional, and spiritual forces that make up this strange body, we call mankind one may discern two primitive impulses that trace back to the beginning of time.

The first is the desire to understand – the passionate quest for knowledge for its own sake – about stars, about matter, about living things.

The second is the urge to do, the drive toward action and mastery of our physical environment

The systematic interpretation of nature into a framework of law, we call science, the effort to convert pragmatic experience and understanding of useful account is engineering.“

Шта је савремена математика? Најбољи одговор на ово питање било би упућивање читаоца на већ поменути књигу Жана Диедонеа. Каже се да ова књига није доступна читаоцу чим се пређе 28. страна. Али то није у потпуности тачно и у случају оних читаоца који се у свом професионалном раду сусрећу са елементима више математике. Сви тамо представљени садржаји класичне математике биће таквом читаоцу доступни, а аутор ове бриљантне књижице (цепни формат, око 300 страна) такође се труди да на један сугестиван начин упозна читаоца шта су главни токови савремене математике. Но, езотеричност математике, која у толикој мери не постоји ни

Henri Poincaré, 1854 – 1912

у једној другој науци, чини да је и међусобно разумевање математичара тако мало. Ерудиција једног Диедонеа се ретко среће, а кад се састану математичари, од којих сваки нешто зна и нешто значи у свом ужем домену, тада ту разумевања нема.

Алгебарска топологија је област математике за коју многи мисле да је најпрестижнија, а за коју је такође додељен највећи број Филдсових медаља. (Према Википедији, *Fields Medal* је највеће признање које математичар млађи од 40 година може добити. Додељују се две-три-до четири сваке четврте године кад се организују конгреси Међународне математичке уније. Престижност овог признања се пореди са Нобеловом наградом). Но, најбоље је да видимо шта о томе каже Диедоне (стр. 167).

„C'est peut être la partie des mathématiques où est apparu le plus grand nombre d'idées entièrement nouvelles, dont beaucoup ont été répercutées de façon imprévue dans des théories en apparence très éloignées. Elle forme un édifice imposant, en perpétuelle rénovation, et d'une telle complexité que très peu de spécialistes sont capable de l'embrasser tout entière.“

Схватајући значај ове математичке гране, ја сам, као професор на Математичком факултету, улагао вишегодишњи труд да се ова област математике одомаћи на нашем универзитету. Ако ја нисам стигао, стигли су млађи, које могу сматрати мојим ученицима и следбеницима. Користећи сложену машинерију алгебарске топологије, они су направили резултате који су имали врло престижне потврде изван и изнад зачараног круга међусобног цитирања специјалиста. Мислим да би обнова наше Академије морала ићи у смислу укључивања оваквих савремених области наука, које у њој нису заступљене и избора људи који су њихови носиоци.

Београд, 07. 01. 2012

С поштовањем,
академик Милосав Марјановић
Одељење математике, физике и гео наука